

O APLICATIVO DUOLINGO E SUA APLICABILIDADE NA ESCOLA PÚBLICA

Lívia Alves Rabelo de Oliveira¹

RESUMO

Esse artigo visa explicar a utilidade do aplicativo de ensino de idiomas Duolingo como ferramenta pedagógica para o ensino de inglês em escolas públicas, como uma maneira de contornar as dificuldades e limitações típicas dessa disciplina escolar. Por se tratar de um aplicativo gratuito para celulares, é natural que todo professor de escola pública o recomende aos seus alunos. Porém, notamos que apesar de conhecido grande parte dos estudantes, poucos são aqueles que seguem fazendo o curso indicado pelo professor: alguns até iniciam, mas desistem ainda nas primeiras lições e a grande maioria não se interessa pela ferramenta de aprendizagem que poderia melhorar consideravelmente o seu desempenho na matéria. Assim surgiu a ideia de utilizar o aplicativo como parte da nota da disciplina inglês, substituindo exatamente os exercícios domiciliares que o professor geralmente precisa copiar no quadro, pois os do livro não são devidamente explicados na língua nativa. E o resultado é sempre a correção coletiva na aula seguinte, já que a maioria dos alunos não se dá ao trabalho de responder em casa. Além do aplicativo em si, existe uma plataforma chamada *Duolingo for Schools*, que é uma ferramenta para os professores acompanharem o progresso individual de cada aluno em uma única tela. Esse recurso facilita a computação de dados para que o professor acompanhe e atribua nota ao estudo domiciliar do seu aluno. Todos esses recursos são gratuitos e podem ser utilizados largamente por qualquer professor que deseje fazer um upgrade em suas aulas.

Palavras-Chave: Educação. Ensino de idiomas. TDIC (tecnologia da informação e comunicação). Escolas Públicas

¹Bacharel em Jornalismo pela UFS. Licenciada em Letras Português inglês pela UFS. Especialista em linguística da Língua Portuguesa pela Universidade Tiradentes, SE. Mestra em Ciências da Educação pela UNADES-Mercosul-PY

1. INTRODUÇÃO

Duolingo é hoje o aplicativo de celular mais baixado para o ensino de idiomas. Seu projeto iniciou-se em 2009 pelo professor Luis Von Ahn, da Universidade Carnegie Mellon, localizada na cidade de Pittsburg, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Luis Von Ahn e seu aluno de graduação em ciências da computação Severin Hacker iniciaram um projeto de tradutor simultâneo para sites da internet, pois na época eles notaram que haviam poucas ferramentas de tradução online.

O tradutor não funcionou a contento, todavia acabou tornando-se um curso de inglês baseado na tradução, mas também com elementos de jogo, onde o aluno aprende o idioma de forma lúdica e o estimula através de recompensas a continuar acessando o aplicativo e assim aprendendo à medida que avança nas metas.

To create the initial courses, Hacker and Von Ahn read a pile of books on language instruction, including *Spanish for Dummies*, and built crude basic courses for English speakers to learn Spanish and German.

They googled the 3,000 most commonly used words in each language, translated them into English and used the words to compose simple sentences. Then they wrote an algorithm that would spit out lessons that included prompts for sentence translation, listening, writing and speaking. (Susan Adams, Forbes, 2019)

FIGURA 1. A - unidades; B - perguntas ilustradas; C - tradução das palavras.

Fote: Aplicativo Duolingo Plus.

A primeira impressão ao entrar no aplicativo é a de estar diante de um livro didático para crianças, onde as unidades são representadas por círculos com figuras que estão divididas em grupos léxicos como animais, cafeteria, estudos. Sendo a primeira unidade: Introdução, o nível básico. Somos levados a clicar nela até porque é a única opção colorida que está disponível, já que todas as demais unidades aparecem em preto e branco e não obedecem ao clique.

Começamos a aula/jogo, com três opções de figuras para ser associadas a uma única palavra. Assim, temos os desenhos de um menino, uma menina e um sol, por exemplo, e pergunta-se qual das três é “boy”. Esse tipo de pergunta é algo que mesmo pessoas que dizem não saber nada de inglês responderiam sem precisar consultar a tradução da palavra. Três perguntas com figuras já é o suficiente para o aluno/jogador entrar no “clima” do jogo e continuar a primeira lição até o fim.

Durante as lições, há uma barra verde na parte superior que vai aumentando a medida que o jogador avança em suas respostas como se fosse a barra de vida ou energia que os jogos virtuais possuem, isso também estimula o aluno a continuar tentando e concluir a lição até o fim, mesmo que cometa algum erro. As questões vão aumentando o nível de dificuldade e logo o usuário está traduzindo pequenas frases como “Ele é um menino” dá forma mais natural possível.

Ao tocar qualquer palavra da frase, conferimos suas traduções independentes, assim ele precisa apenas montar a frase de forma lógica no outro idioma. Isso dá muita segurança a quem está testando o jogo pela primeira vez, pois percebe que é capaz de lembrar das palavras que já lhes foram apresentadas e, mesmo que as esqueça, é só clicar em cada uma delas que ele relembra a tradução..

As frases prosseguem e a barra de vida vai aumentando até o fim da primeira lição que, se não tiver muitos erros, pode ser concluída em poucos minutos. Lembrando que a lição só acaba quando todas as respostas forem dadas corretamente. Assim, se uma frase for respondida errada, ela volta a ser perguntada no fim da lição e será repediada quantas vezes forem necessárias, até que o jogador produza a resposta certa.

O tempo de cada lição é difícil de precisar porque o jogador pode passar quantotempo seja necessário pensando na resposta. A barra de vida na parte superior da tela, que mencionamos antes, não tira pontos de quem demora a responder, apenas muda de cor quando há muitas tentativas erradas. Ao decidir a resposta o jogador apertar em ENVIAR. Se a frase estiver certa aparece a palavra CORRETO em uma faixa verde na parte inferior da tela e a pessoa clica em CONTINUAR para seguir a outra frase; caso esteja incorreto aparece uma faixa vermelha no mesmo local com a RESPOSTA CORRETA escrita em letras menores e a mesma tecla de CONTINUAR. As lições possuem um certo número de frases e todas as respostas incorretas serão novamente perguntadas ao jogador, de modo que ele só passa a uma nova lição quando todas as frases forem respondidas corretamente.

FIGURA 2. A- resposta correta; B - resposta incorreta; C - baús de lingots

Fonte: Aplicativo Duolingo Plus.

Terminada a lição, o jogador recebe as premiações em forma de Lingots, que é a moeda virtual a ser trocada por adornos ou apostas que o jogo propõe. Assim, a sensação de concluir uma lição é semelhante àquela do jogador que cumpriu a etapa de um jogo pois ele recebe as premiações e se prepara para a fase seguinte, podendo competir com os colegas e consigo mesmo, nas metas propostas pelo jogo.

O aplicativo é gratuito e se mantém através de propagandas inseridas ao término de cada lição e antes de receber os Lingots a que o jogador tem direito. Há a possibilidade do usuário assinar o Duolingo Plus, que é uma versão paga do aplicativo e não teria o inconveniente das propagandas além de receber vidas ilimitadas.

Porém, até o que sabemos, essa é a única diferença entre as duas versões, já que na versão tradicional, nada é bloqueado ao usuário e as “vidas” extras podem ser compradas com os Lingots. Assim, como estamos aqui pesquisando a utilidade do aplicativo em escolas públicas e alunos carentes, nos ateremos sempre a versão gratuita do aplicativo.

O aluno/jogador estabelece metas de estudo diário, que podem variar de cinco até vinte minutos e o aplicativo cobra essas metas através de avisos no celular e até no e-mail veiculado à conta. Pelo fato de ser um curso/jogo extenso, muitas pessoas desistem de continuar por meses nessa rotina de cumprir metas diárias de estudo. É preciso estar realmente motivado a aprender um novo idioma para continuar num jogo que possui a mesma estrutura do início ao fim e é no decorrer do curso que o jogador deve se dar conta de que ele é, e sempre foi, um aluno estudando uma língua estrangeira.

Para motivar mais os alunos/jogadores, o Duolingo lança desafios ao final de cada lição, como continuar as metas diárias por sete dias e ganhar Lingots extra, ou dobrar as metas aumentando os minutos de estudo diários, por exemplo. Esses desafios podem ser aceitos ou recusados pelo jogador e não haverá penalizações sobre a decisão. Outra maneira de incentivar os participantes é a criação de clubes entre os usuários do aplicativo, onde questões livres são lançadas aos usuários, como escrever frases para figuras, completar diálogos e até comunicar-se uns com os outros na língua estudada.

O Duolingo trabalha com 5 tipos básicos de questão escrita (reading and writing). São elas:

- **Figuras e palavras** – são as primeiras questões das unidades mais básicas e tem a função de “quebrar o gelo”, ou a aversão que algum usuário tenha com a língua. Por se tratar de questões muito fáceis, o jogador percebe que é capaz de resolvê-las sem problemas.
- **Palavras e tradução por pares** – são palavras apresentadas na tela nos dois idiomas, embaralhadas para que o usuário clique nos pares de inglês para português.
- **Frases para tradução** – essas são as questões mais recorrentes do aplicativo. A frase aparece em inglês e o usuário clica nas opções de palavras que aparecem para fazer a tradução em português, ou vice-versa, a frase está em português e devemos clicar nas palavras em inglês para se completar a tradução.

- **Escrita da tradução** - seja de inglês para português ou de português para inglês. Esse exercício é semelhante ao descrito acima, mas não aparece as opções para clicar, é preciso escrever a tradução pelo teclado. Isso acontece nos níveis mais avançados ou nos testes para pular de nível.
- **Gaps** – são frases para serem completadas com as opções colocadas na tela ou para o aluno escrever o que está faltando para que esta fique completa e correta.

Lembrando que em todas as questões de reading and writing as frases que aparecem no idioma a ser estudado são pronunciadas pelo aplicativo e podem ser repetidas por uma tecla de som do lado da frase. Assim, o aluno que está estudando inglês tem a chance de ouvir a frase repetida quantas vezes forem necessárias para internalizar a pronúncia da mesma. Portanto, essas questões não deixam de ser listening, embora não se cobre a pronúncia do jogador. Mas, além dessa exposição à oralidade, também há questões onde o jogador será testado especificamente nas habilidades de escuta (listening and speaking). São elas:

Listening – nesse exercício o aluno apenas ouve a frase e clica nas opções para montá-la em inglês tal como foi pronunciada. Nos níveis mais elevados e nos testes, ele deve escrever a frase tal como a ouviu.

Speaking – nessa etapa o aluno ouve uma frase em inglês e precisa repeti-la ao microfone de forma clara e pausada para que o aplicativo a reconheça como correta. Muitas vezes acontecem erros que impossibilitam o sucesso da questão, então, depois de três tentativas frustradas o aplicativo dispensa essa questão e segue, ou o próprio jogador pode descartar a questão clicando no botão de “não posso falar agora”.

Ainda há muito a ser melhorado na parte de listening e speaking, talvez porque esses exercícios precisem de um aprimoramento técnico do aplicativo, ou porque ele ficaria muito pesado para ser baixado.

Notamos uma primazia pelos exercícios escritos e de tradução, porém vale lembrar que, como todas as frases no idioma estudado são pronunciadas, cabe ao aluno dedicado ouvi-las e repeti-las como se estivesse estudando para uma prova. O aluno aplicado saberá tirar o melhor proveito do que a ferramenta oferece.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Em 2012 os professores Phd Roumen Vesselino e John Grego conduziram uma pesquisa sobre a eficiência do aplicativo Duolingo. A pesquisa durou de setembro a novembro daquele ano e contou com aproximadamente 500 participantes que foram convidados por anúncios na internet. A língua do estudo foi o Espanhol para falantes do inglês e os pesquisadores procuraram se assegurar que o grupo tinha um nível mínimo da língua aplicando um teste de nivelamento online “baseline WebCAPE placement test” no início e ao fim do processo.

The research study of Duolingo effectiveness was independently conducted in September November of 2012. The study lasted for approximately eight weeks. A random representative sample was selected from Duolingo users who studied Spanish. (VESSELINOV, 2012, p.1)

Foram descartados os participantes que obtiveram notas elevadas nesse teste online pois a intenção era justamente medir o progresso na aprendizagem dos que não sabiam nada ou muito pouco da língua – alvo. Os três meses foram dados para os participantes estudarem com o aplicativo.

No relatório final, publicado com o título Duolingo Effectiveness Study, concluiu-se que uma média de 34 horas com o aplicativo seria equivalente a todo o primeiro semestre de estudo de Espanhol na universidade que é de aproximadamente 60 horas. Ou seja, o aluno reduziria o tempo de aprendizagem pela metade do necessário se estivesse cursando em uma turma regular.

The study estimated that a person with no knowledge of Spanish would need between 26 and 49 hours (or 34 hours on average) to cover the material for the first college semester of Spanish. This result is based on the language test's cut-off point for the second college semester and the 95% Confidence Interval of the effectiveness measure. (VESSELINOV, 2012, p.1)

Percebemos assim que o aplicativo Duolingo tem uma grande vantagem sobre os cursos de inglês tradicionais que é a economia de tempo, principalmente nos primeiros semestres, onde o aluno precisa adquirir vocabulário e não tem nível suficiente para manter uma conversação na língua de estudo. O aplicativo não tem a interatividade que um curso presencial oferece, mas os primeiros contatos com a língua são mais para adquirir vocabulário e pronúncia, algo que o aplicativo oferece de maneira muito satisfatória.

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 Projeto Duolingo na Escola

Muitos alunos não têm o vocabulário necessário para acompanhar os exercícios gramaticais do livro, assim, porque não utilizar o aplicativo para suprir essa dificuldade e atribuir uma nota parcial por ele? Normalmente a nota parcial de inglês é composta justamente por esses exercícios corrigidos no quadro para que o aluno tenha um material básico de estudo e consiga uma nota suficiente para passar de ano, bastando para isso estudar pelos exercícios para a prova bimestral. Como ainda existem outras notas: comportamento, trabalhos e eventos extra classe, tais quais participação nas “feiras” escolares, o aluno frequente e participativo geralmente passa sem muita dificuldade, apenas cumprindo as tarefas propostas.

O Duolingo teria a grande vantagem inicial de economia de tempo: uma lição com média de quinze frases no aplicativo demoraria de três a cinco minutos no máximo para ser completada. Partindo da hipótese de que as mesmas frases do aplicativo fossem colocadas no quadro e o professor dissesse a seus alunos que aquele seria o exercício do dia, a experiência nos mostra que levaria uma aula inteira.

Todavia, mais que tempo, o aplicativo focaria a atenção de todos os alunos sem exceção. Vamos apenas supor as possibilidades de comportamento dos alunos na aula tirada das frases do aplicativo e colocadas no quadro. A reação de cada aluno seria diferente:

Aluno 1 – copiaria a tarefa e a responderia em tempo hábil para a correção do professor.

Aluno 2 - copiaria a atividade, mas não conseguiria respondê-la (por preguiça ou desconhecimento)

Aluno 3 - copiaria e esperaria a resposta do professor (ou pediria a resposta do Aluno 1),

Aluno 4 – nem sequer copiaria a tarefa e passaria a aula conversando ou atrapalhando a turma.

Esses são os perfis de alunos que nos deparamos todos os dias em nossas turmas. Agora vamos supor uma turma ideal onde todos os alunos tivessem acesso ao aplicativo Duolingo. Eles teriam que fazer a lição cada um na sua conta, mesmo que um aluno pedisse ajuda ao colega, este apenas apontaria para uma palavra e o aluno teria que completar o processo. O professor teria o trabalho de incentivar os mais preguiçosos e rebeldes até com ameaças na nota, mas acreditamos que o número de alunos que tentariam fazer a lição sozinhos seria muito maior, pelo simples fato de que no aplicativo ele se sente responsável pelo seu próprio progresso.

Esse é o grande benefício do Duolingo: ser um aplicativo completamente autodidata, onde o aluno se apropria do conhecimento de forma natural e toma a iniciativa sobre seu progresso nos estudos. Esse ensino personalizado obedece ao ritmo de cada aluno, tornando-o agente no processo de aprendizagem. A maneira que o aplicativo é apresentado é sob a forma de jogo e não de um curso com aulas e exercícios, o que traz o elemento lúdico tão estimulado pelas metodologias ativas.

Por ser baseado no método de tradução, o Duolingo dá segurança ao aluno, pois parte da língua materna e é totalmente autoexplicativo, inclusive com dicionário próprio, bastando clicar em cada palavra da frase para que a tradução apareça.

O professor já usava a tradução em suas aulas tradicionais para se assegurar de que o aluno está adquirindo vocabulário, mas com as novas tecnologias o aluno pode conseguir traduzir um texto tirando sua foto com um aplicativo de tradução instantânea, o que comprometia terrivelmente o objetivo didático da atividade que seria desenvolver a autonomia do aluno em procurar ele mesmo o vocabulário necessário para a compreensão de textos.

O Duolingo também possui a tradução de cada palavra individualmente, mas o aluno deve montar as frases e é isso que força a aprendizagem. O aluno não é passivo, copiando a tradução que ele conseguiu com um clique no celular, ele precisa montar a frase de modo a que essa tenha sentido na outra língua. É realmente um trabalho de raciocínio nas duas línguas, o que amplia o desenvolvimento cognitivo e desperta interesse pelo trabalho em si.

Assim, o usuário vai adquirindo vocabulário através do banco de dados do aplicativo, iniciando pelas primeiras palavras básicas que se aprende ao estudar qualquer novo idioma, passando para frases completas e cada vez mais complexas. Isso vai corrigindo as falhas deixadas pelo ensino tradicional, servindo como revisão dos conteúdos.

As unidades são pensadas em grupos lexicais como viagem, cafeteria, família; onde os pontos gramaticais são apresentados de maneira implícita na própria construção das frases. As unidades tem cinco níveis de dificuldade, compostos por várias lições em cada nível, mas o aluno que achar as lições muito fáceis ou repetitivas pode a qualquer momento fazer um teste para mudar de nível. No teste ele precisa responder corretamente um certo número de questões no mesmo estilo das apresentadas em cada lição, a diferença é que ele só pode errar duas vezes, no terceiro erro ele é desclassificado, enquanto que nas lições o jogador pode errar inúmeras vezes pois a única punição é o aumento do tempo para conclusão da tarefa, já que as frases erradas aparecerão novamente ao fim da sequência e a lição só será finalizada quando todas as respostas forem dadas corretamente.

Aqui chegamos ao ponto mais positivo do uso do aplicativo em sala de aula: o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. O professor atribuirá nota pelo aplicativo de acordo com o progresso individual de cada estudante e sua dedicação ao projeto. Com essa ferramenta cada aluno pode estar em um nível diferente, em uma etapa básica ou avançada, pois o professor estabelecerá metas personalizadas para cada um e essa nota será independente de outros trabalhos que sejam desenvolvidos em sala de aula.

No início o professor terá que acompanhar o uso do aplicativo em cada aula, checando o progresso individual de cada aluno, mas a intenção é motivá-los a continuar as lições em casa, seguindo as metas diárias que o próprio aplicativo desenvolve. Logo a turma perceberá que apenas os alunos que “fazem o dever de casa” conseguem cumprir as metas estabelecidas pelo professor e atingir a nota máxima nesse quesito.

Além do aplicativo em si, os idealizadores do projeto criaram um recurso chamado Duolingo for schools, que é uma ferramenta para os professores acompanharem o progresso individual de cada aluno em uma única tela. Basta que todos os celulares estejam cadastrados em uma única planilha para que o professor tenha acesso aos resultados que os alunos estão conquistando em seus aplicativos individualmente. Essa ferramenta facilita bastante o trabalho do professor, que não precisa ir de carteira em carteira para verificar se os alunos estão mesmo usando o aplicativo e se estão completando as lições propostas.

FIGURA 3. Duolingo for schools

NOME	XP QUE VOCE GANHOU	TEMPO GASTO	TAREFA MAIS RECENTE
andre	2416 XP	14h	—
Nairinha233	1978 XP	9h 58m	—
nicolas	2299 XP	9h 14m	—
crislano vitor	4853 XP	8h 30m	—
samuel	2817 XP	7h 25m	—

Fonte: a autora

Assim, percebemos também que o uso do aplicativo solucionaria uma outra reclamação constante entre professores e alunos que é a pouca exposição à língua devido a pequena carga horária da disciplina no currículo. De fato, se os alunos realmente levassem a sério o projeto e continuassem usando o aplicativo como deverde casa, o nível da turma elevaria como um todo e o professor poderia desenvolver outros projetos como Karaoké ou aulas de conversação que ampliariam exponencialmente a capacidade de comunicação dos alunos em inglês.

Observamos aqui três grandes vantagens do aplicativo para o ensino tradicionalde inglês em sala de aula na escola pública:

Economia de tempo

Motivação do aluno

Respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno

Agora precisamos pensar na logística da utilização do aplicativo no horário da aula de língua estrangeira, tendo em vista a limitação de espaço e as dificuldades técnicas de uso de novas tecnologia no ambiente escolar.

3.2 Possibilidades de aplicação do Duolingo nas escolas da rede pública

Sala de Computação (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA)

Esse seria o ambiente ideal para se usar esse aplicativo como método de ensino. Uma sala ampla, climatizada, aparelhada com uns 40 computadores todos com acesso à internet, específica para uso do professor e sua turma nos horários de aula com ajuda de um monitor auxiliar do laboratório que ajudaria com eventuais problemas técnicos ou simplesmente fiscalizando os alunos para que estes não saiam do aplicativo a fim de usar outras páginas da rede.

Nesse ambiente ideal as únicas dificuldades seriam as comuns em toda sala de aula: manter o foco dos alunos para que eles estejam concentrados em completar suas lições e não se dispersarem em conversas paralelas ou qualquer outro tipo de indisciplina. O próprio deslocamento dos alunos da sala de aula para o laboratório de informática ajudaria a criar esse clima de concentração, pois eles teriam consciência de que se trataria de uma aula diferente e especial. Se o professor tiver uma boa oratória, saberá valorizar ainda mais a iniciativa para que o hábito vire uma rotina e mantenha-se o clima colaborativo por todo o curso.

Infelizmente, o laboratório de informática com 40 computadores funcionando é uma realidade distante na maioria das escolas públicas. O que há em muitas é uma sala com no máximo dez máquinas em uso e sem qualquer profissional responsável pelos equipamentos, o que dificulta bastante o trabalho do professor que em geral não tem muita familiaridade com o uso de novas tecnologias e já teria que se preocupar com o andamento da aula em si.

Uma alternativa possível com a segunda estrutura descrita no item anterior seria a de retirar da sala de aula o número de alunos equivalente à quantidade de computadores que houvessem no laboratório para eles fazerem a lição no aplicativo e retornarem à sala, revezando os grupos até que toda a sala cumprisse a tarefa.

Sabendo que as salas de aula do Ensino Fundamental II têm quase 40 alunos por turma e que a disciplina de inglês conta com uma carga horária de apenas duas aulas de 50 minutos (1h e 40min) uma vez por semana percebemos que seriam necessários quatro idas ao laboratório para que todos os alunos completassem as lições em vinte minutos no aplicativo.

Outro obstáculo à execução dessa estratégia seria o elemento humano, pois o professor teria que assessorar os alunos no laboratório enquanto administrasse uma aula para o resto da classe que estaria na sala de aula. Caso a escola possuísse um monitor de informática o trabalho poderia ser executado se o professor explicasse à turma a importância dessa iniciativa e contasse com a colaboração efetiva desse profissional para orientar os alunos no laboratório. Assim o professor poderia ficar na sala de aula com o grupo maior de alunos enquanto o monitor levasse o grupo menor para o laboratório a fim de fazer a lição online. Com essa divisão do trabalho seria possível levar um aluno por vinte minutos para usar o aplicativo nas condições possíveis do espaço físico escolar.

A intenção maior com essa estratégia seria de despertar o interesse do aluno para utilizar o aplicativo de forma autônoma, baixando-o em seu celular para usar em sua própria casa. O professor teria a oportunidade de convencer a turma a pouca coisa colocar o projeto em prática até como um componente da nota, a fim de motivá-lo com uma recompensa real. Se o professor estipulasse metas mensais a serem cumpridas e reservasse alguns minutos da aula para checar os progressos individuais de cada aluno, aos poucos ele perceberia que alguns alunos já teriam cumprido a meta sem precisar esperar pelo dia do laboratório de informática.

Os alunos mais dedicados logo perceberiam que não seriam capazes de cumprir a meta dentro da estrutura oferecida pela escola e tentariam complementar a tarefa por conta própria, assim o professor poderia assumir a posição de supervisor daqueles que já atingiram a autonomia e continuar levando ao laboratório apenas aqueles que ainda não tomaram a iniciativa de baixar o aplicativo em seus celulares. Se isso de fato acontecesse com mais da metade da turma, seria possível levar ao laboratório todos os alunos que não cumpriram as metas do aplicativo em uma única aula.

3.3 Utilização do Aplicativo na Sala de Aula nos celulares dos Alunos

Essa alternativa funcionaria bem com turmas compostas de alunos mais maduros como as do turno noturno, composta na maioria de jovens adultos que trabalham durante o dia e não tem muito tempo para atividades extras além das três horas e meia diárias de aulas presenciais. Eles seriam o grupo com mais possibilidade de sucesso no uso dessa estratégia justamente porque são os menos motivados com a disciplina de língua estrangeira e aqueles com maior dificuldade cognitiva.

Esses alunos, se bem instruídos, teriam maturidade para cumprir a tarefa proposta no próprio espaço da sala de aula, sem contar que a maioria deles tem um celular próprio, visto que esse equipamento é uma realidade acessível a grande parte da população de baixa renda.

O fato de serem em geral turmas menores também conta pontos a favor, já que esse turno é o de maior evasão e infrequência nas escolas, o que facilitaria um trabalho de monitoramento à distância pelo professor, caso ele estipulasse desde o primeiro dia de aula que essa seria a avaliação parcial da disciplina e enfatizasse isso a cada aula. Se os alunos comprometidos com a tarefa realmente cumprissem as metas do aplicativo o professor teria a função de simplesmente checar o seu progresso.

O aplicativo deve ser apresentado no primeiro dia de aula e o professor precisa deixar claro que essa será o material didático da turma, o que traz benefício até para os alunos faltosos, pois eles poderiam cumprir as metas em qualquer lugar e trazer os resultados para o professor no dia combinado. A prova também deveria se basear no conteúdo do aplicativo, já que as aulas seriam dedicadas a execução das lições e esclarecimento de dúvidas eventuais.

O maior problema dessa estratégia é como acessar o aplicativo na sala de aula, já que as escolas públicas em geral não possuem wi-fi para ser roteado entre os estudantes e a maioria dos alunos não tem plano de internet em seus celulares. Uma solução possível é que o próprio professor roteasse seus dados móveis para a turma apenas no momento da aula para que os alunos que não tiveram tempo de completar as lições em casa assim o fizessem. Essa atitude tem o mesmo efeito da estratégia do item anterior, onde os alunos são levados em pequenos grupos para o laboratório de informática, já que a intenção é convencer os alunos a cumprirem as metas do aplicativo de forma autônoma em seu tempo livre.

3.4 Utilização do Datashow com o Aplicativo

Essa possibilidade foi pensada para as escolas que não possuem um laboratório de informática ou qualquer espaço com wi-fi que possa ser usado com os alunos, ou cujos alunos não tem maturidade suficiente para utilizar o aplicativo na sala de aula dos seus celulares, ou ainda, quando não há celulares suficientes para justificar o uso do aplicativo por toda a aula. A única solução pensada nesses casos seria usar um computador com a projeção em Datashow na própria sala de aula para acessar o aplicativo pela internet e completar algumas lições com os alunos,

que poderiam ser chamados de um por um ou em grupos, ou ainda que cada pergunta fosse lançada a um aluno aleatoriamente, para que toda a turma ficasse concentrada no aplicativo.

Vários problemas podem surgir com essa estratégia, em todo caso não seria possível manter um curso usando o aplicativo como base didática. Essa técnica poderia ser utilizada em uma aula de demonstração do próprio aplicativo, para os alunos perceberem na prática como ele funciona e incentivá-los a baixarem o Duolingo em seus celulares para que cada um tomasse a iniciativa de seguir com o curso em seu tempo livre.

Se o professor tiver sempre a sua disposição um computador com internet e um projetor, ele poderia pensar na possibilidade de utilizar o aplicativo por algum momento em todas as suas aulas, a fim de incorporá-lo como rotina, podendo até utilizá-lo como material para arguição e atribuir uma nota a parte para os alunos que o utilizassem fora da sala de aula.

Aqui, novamente, o principal objetivo é levar o aluno a utilizar o aplicativo por conta própria, a fim de desenvolver a autonomia na aprendizagem e mostrá-lo que ele é o único responsável por sua formação, pois apenas ele colherá os frutos de um bom currículo. Porém, o projeto só teria continuidade se os alunos realmente fossem levados a instalar o aplicativo em seus celulares e começassem a utilizar esse recurso extra de forma independente.

4. CONCLUSÕES

Concluindo, vemos que várias são as possibilidades de aplicação desse aplicativo para fins pedagógicos, mas em todas as opções o importante é tornar a aprendizagem mais lúdica e o aluno mais interessado e responsável. O que é exatamente o objetivo de todos aqueles que baixam o aplicativo para fins autodidatas.

Na nossa prática de quinze anos lecionando inglês em escolas públicas, e trabalhando com o aplicativo Duolingo desde 2019, testando todas as estratégias descritas no capítulo anterior, percebemos que a melhor forma é engajar o aluno para que ele próprio baixe o aplicativo e utilize-o em casa como *homework*.

A plataforma Duolingo for School é nossa principal aliada para monitorar os alunos e assim atribuir uma nota ao seu esforço. Também utilizamos o aplicativo como recuperação paralela, pois percebemos que alunos sem base de vocabulário dificilmente acompanham os conteúdos curriculares de cada bimestre, assim, o Duolingo é uma forma de premiar o esforço de, digamos, 2 horas de estudo domiciliar.

Portanto, o Duolingo tornou-se um importante material didático para complementar as estratégias de ensino de língua estrangeira moderna nas escolas públicas de ensino.

5 REFERÊNCIAS

ADAMS, Susan. Game of Tongues: how Duolingo built a \$700 million business with its addictive language – learning app. *Forbes*, July 16, 2019.

BROWN, H. D. *Principles of Language Learning and Teaching* 4. ed. New York: Longman, 2000.

DEWEY, J. *How we think*. Lexington, MA: D. C. Heath, 1933/1938.

LEFFA, Vilson J. Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. 1ª edição. São Paulo. Parábola Editorial, 2009, p.113-123.

MORAN, J. M. RELATOS DE EXPERIÊNCIAS Como utilizar a Internet na educação. In: *Ci. Inf.* v. 26 n. 2, Brasília, DF., May/Aug. 1997. Acesso em: 11 fev. 2020

VESSELINOV, Roumen. GREGO, John. Duolingo effectiveness study. 2012

